
ЦИФРОВАЯ МАГНИТОВАРИАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

Цифровая магнитовариационная станция (ЦМВСБ) является высокочувствительным и высокоточным магнитометрическим прибором, выполненным на основе кварцевых магнитных датчиков системы В. Н. Боброва. Станция предназначена для непрерывной регистрации вариаций трех составляющих $X(H)$, $Y(D)$, Z вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками и для специальных целей.

Станция может использоваться в геофизике на суше в условиях обсерватории, в полевых условиях и в качестве автономной станции, может ис-

пользоваться в медицине для оценки интенсивности магнитной бури в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени при проведении прогностических, мониторинговых и научно-исследовательских работ.

Внешний вид нескольких полевых вариантов ЦМВСБ показан на рис. 1. Прибор включает себя:

- корпус с тремя регулировочными ножками и двумя жидкостными уровнями, внутри которого на массивном основании расположен трехканальный магнитный измерительный преобразователь (МИП) (рис. 2), выполненный на основе ква-

Рис. 1. Внешний вид трех вариантов исполнения ЦМВСБ

Рис. 2. Общий вид МИП одного из вариантов ЦМВСБ

ных датчиков (КД) с электрическим выходом оригинальной конструкции;

— два соединительных кабеля для подключения источника питания и цифрового регистратора, в качестве которого в различных вариантах исполнения используется персональный компьютер (ПК) или малогабаритный пульт.

Магнитный измерительный преобразователь содержит три КД, фотоэлектрический преобразователь которых установлен непосредственно на кварцевой рамке внутри корпуса датчика, а также плату усилителей (УС) и плату цифрового регистратора (ЦР) данных. На корпусе ЦМВСБ расположены органы управления и контроля стан-

ции и соединительные разъемы, позволяющие производить ориентацию и установку КД, ее питание от источника постоянного тока (аккумуляторной батареи или стандартного сетевого адаптера) и передачу данных через последовательный канал связи в специальное устройство сбора и накопления информации (УСНИ) или в ПК.

На боковых стенках корпуса прибора около каждого КД установлено по два компенсационных магнита, позволяющих производить настройку вариометров на измерительный диапазон в заданном районе проведения работ. Кварцевый датчик канала Z вариометра установлен на кронштейне, а каналы D и H — на угольниках, укрепленных на корпусе и ориентированных взаимно перпендикулярно с точностью до ± 5 угл. мин. Юстировка всех КД выполнена так, что оси вращения подвижных магнитов и их магнитные оси ориентированы параллельно посадочным поверхностям КД с точностью до ± 3 угл. мин.

Плата УС содержит три идентичных канала усиления, позволяющих обеспечивать необходимую крутизну преобразования поле—напряжение МИП, датчик измерения температуры, два линейных стабилизатора напряжения питания усилителей и источник питания для свето-фотодиодов.

Плата ЦР содержит АЦП с управляющим микропроцессором, таймер, энергонезависимую память, объем которой позволяет накапливать измеренную информацию о вариациях магнитного поля на заданном промежутке времени, последовательный канал передачи данных во внешний регистратор и преобразователь напряжения DC/DC .

Питание ЦМВСБ осуществляется от аккумуляторной батареи или от стандартного сетевого адаптера напряжением постоянного тока 12 ± 3 В, при этом потребляемая мощность не более 0,5 Вт.

Прибор выдерживает перевозку любым видом транспорта.

Основные технические характеристики ЦМВСБ

Динамический диапазон измерения вариаций составляющих ВМИ по каждому измерительному каналу, нТл	± 1000
Цена единицы счета наименьшего разряда цифрового отсчетного устройства, нТл	$\pm 0,1$
Цикл автоматических измерений (устанавливается программно), с	0,1...3600
Относительная нестабильность показаний во времени, нТл/сут	< 1
Диапазон рабочих температур, °С	От -40 до $+60$
Относительная нестабильность от влияния температуры, нТл/°С	$\leq \pm 0,1$
Зависимость показаний от угла наклона, нТл/угл. мин	$\leq \pm 0,2$
Объем энергонезависимой памяти, Мбайт	1 (8)
Скорость передачи данных по последовательному каналу RS-232, бод	9600
Напряжение питания от источника постоянного тока, В	12 ± 3
Мощность потребления, Вт	$< 0,5$
Масса, кг	< 5

Рис. 3. Установка ЦМВСБ в полевых условиях работы

Начиная с 2000 г. выпущена малая серия приборов, которые прошли успешные испытания в различных регионах в России и за рубежом. В на-

стоящее время некоторые из созданных вариационных станций используются для выполнения прогностических и исследовательских работ в обсерваториях "Москва", "Карпогоры" и на Гармском исследовательском полигоне. Общий вид ЦМВСБ при ее использовании в полевых условиях показан на рис. 3.

Предложенная концепция построения станции предполагает использование ее при проведении работ по организации сети необслуживаемых или редко обслуживаемых пунктов наблюдений при проведении широкого спектра мониторинговых и научно-исследовательских работ, для включения получаемых данных в международные проекты и системы сбора и обработки данных.

В. Н. Бобров, В. В. Любимов

ИЗМИРАН

☎ (095) 334-09-08

□